

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР КЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

¹Ирматова Жылдыз Камиловна, ²Росляков Юрий Федорович, ³Бекимметов Бахтиер, ⁴Маматова Бактыгүл Исламидиновна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10839916>

¹к.т.н., доцент, julduz75@mail.ru, тел.: +996773457368, Ошский технологический университет, кафедра «Технология переработки сельскохозяйственной продукции», Кыргызская Республика

²д.т.н., проф., lizaveta_ros@mail.ru, Кубанский государственный технологический университет, кафедра Пищевой инженерии, Российская Федерация

³Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-22

⁴Ошский технологический университет, магистрант группы ТПиСХП(М)-23

Питание является одним из основных факторов, оказывающих огромное влияние на здоровье, работоспособность, творческие способности, активность и продолжительность жизни человека, так как все необходимые человеку питательные вещества поступают в организм с пищей.

Кыргызстан входит в первую пятерку стран Евразийского региона, где сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения в возрастной группе от 25 до 64 лет, в десятку стран - по смертности от коронарной болезни сердца. А по смертности от мозговых инсультов Кыргызстан занимает лидирующую позицию в мире.

По данным Национального Центра кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики основную проблему здравоохранения составляет профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы людей, вызывающих 52 % от общего количества смертей в стране.

Структура питания населения Кыргызской Республики преобладают мучные продукты, потребление которых значительно превышает норму, население Кыргызстана нуждается в пищевых продуктах повышенной пищевой ценности.

Целью исследования является разработка технологии функционального кекса с добавлением обезжиренного орехового порошка из грецких орехов, и расширить ассортимент мучных кондитерских изделий. Создание функциональных пищевых продуктов на основе сырья, богатого биологически активными веществами, является актуальной задачей пищевой промышленности Кыргызстана. С этой целью ученые из Узбекистана разрабатывают новые сорта мучных изделий из муки нуттовых и бобовых культур. Благодаря климатическими особенностями Кыргызстан богат сырьевыми ресурсами.

На Юге Кыргызстана в Джалал – Абадской области наибольшие площади реликтивных лесов грецкого ореха (*Juglans regia*) (свыше 25000 гектаров).

Грецкий орех – это уникальный плод. Он содержит много полезных микроэлементов: железо, магний, калий, фосфор, йод, цинк, а также витаминов: группы А, В, С и Е. В настоящее время отечественные и зарубежные ученые занимаются исследованиями получения масла из пшеничного зародыша, из грецких орехов.

Разработка рецептуры кекса «Столичный» с порошками из грецкого ореха.

Объектами для испытаний выступили пробы сырья и модельных образцов полуфабрикатов:

– мука пшеничная хлебопекарная первого сорта (ГОСТ 26574-2017) производства ОсОО Мариям (г. Ош, ул. Раззакова 23 а)

– порошок из грецких орехов (Джалал Абадская область, Сузакский район, АО «Ишкер КГ»);

– образцы теста и выпеченных полуфабрикатов кекса производили базового (контроль) и модифицированного составов (с замещением 6%, 8%, 10%, 12%, 14% пшеничной муки на порошок ореховую и соответствующим снижением закладки растительного масла с целью соответствия модельных образцов кекса по сумме жиров продукции унифицированной рецептуры).

Температура выпечки составила 190 °С, продолжительность – 30 мин, масса нетто выпеченных образцов – 0,75 кг

Рис. 1. Внешний вид образцов выпеченных готовых изделий

Для изучения потребительских свойств исследуемых образцов выпеченных полуфабрикатов использовали дегустационную оценку. Определено, что максимально отличные от контрольного образца характеристики имела соотношение порошка грецких орехов с 8-10 %-м замещением пшеничной муки. В результате в качестве рекомендуемой для замещения пшеничной муки на порошок грецкого ореха в технологии кекса "Столичный" была выбрана дозировка в количестве до 10 %.